

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.12-ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

Абдуллаева Маликабону Эркин кизи,
 Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
 қилиш академияси таянч докторанти
 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4642-6958>
 E-mail: malikabonu.abd@gmail.com

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Abdullaeva Malikabonu Erkin kizi. ISSUES OF CLASSIFICATION OF CORRUPTION IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.112-120

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312146>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада халқ таълими соҳасида юзага келадиган коррупциянинг турли мезонлар асосида таснифланиши масалалари таҳлил қилинган. Мақолада ривожланган хорижий мамлакатлар олимларининг мазкур мавзуга оид илмий қарашлари ҳамда фикр-мулоҳазалари ўрганилиб, уларга нисбатан муаллифлик қарашлари билдирилган. Шунингдек, амалга оширилган тадқиқот натижасига кўра халқ таълими соҳасида юзага келадиган коррупцияни таснифлаш бўйича муаллифлик таснифи ишлаб чиқилган. Хусусан, халқ таълими соҳасида юзага келадиган коррупциянинг оддий ва мураккаб шакллари ҳамда сиёсий коррупциянинг мазмуни тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, халқ таълими, мактаб, коррупцияни таснифлаш, оддий коррупция, мураккаб коррупция, сиёсий коррупция.

Абдуллаева Маликабону Эркин кизи,
 Докторант Академии правоохранительных
 органов Республики Узбекистан
 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4642-6958>
 E-mail: malikabonu.abd@gmail.com

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы классификации коррупции в сфере народного образования на основе различных критериев. В статье рассматриваются научные взгляды и мнения ученых развитых зарубежных стран по данной теме, а также выражается авторская точка зрения на них. Также по результатам исследования была разработана авторская классификация коррупции в сфере народного образования. В частности, изучены обычные и

сложные формы коррупции в сфере народного образования, а также содержание политической коррупции.

Ключевые слова: коррупция, народное образование, школа, классификация коррупции, обычная коррупция, сложная коррупция, политическая коррупция.

Abdullaeva Malikabonu Erkin kizi,
 Doctoral student at the Law Enforcement
 Academy of the Republic of Uzbekistan
 ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4642-6958>
 E-mail: malikabonu.abd@gmail.com

ISSUES OF CLASSIFICATION OF CORRUPTION IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM

ANNOTATION

This article analyzes the issues of classification of corruption in the field of public education based on various criteria. The article examines the scientific views and opinions of scientists from developed foreign countries on this topic, and expresses the author's views on them. Also, based on the results of the research, an author's classification was developed for the classification of corruption in the field of public education. In particular, simple and complex forms of corruption in the field of public education, as well as the content of political corruption, have been studied.

Keywords: corruption, public education, school, classification of corruption, simple corruption, complex corruption, political corruption.

Халқ таълими тизимида коррупциянинг олдини олиш масалаларини тадқиқ қилиш, ўз навбатида, мазкур муаммони синчиклаб ўрганишни, шу жумладан, уни турларга бўлиб ўрганиш ҳамда турли шаклларда намоён бўлиш тенденцияларини тадқиқ этишни талаб қилади.

Халқ таълимида коррупцияни турларга ажратиш ва таснифлаш бўйича миллий олимларимиз томонидан амалга оширилган тадқиқотларни учратмаймиз. Шу билан бирга, мазкур мавзу МДХ таркибига кирувчи давлатларнинг бир қатор олимлари томонидан таълим соҳасидаги коррупцияни таснифлашга оид тадқиқотлар доирасида умумий таҳлил қилинган бўлса, Ғарб давлатларининг олимлари томонидан ушбу мавзуда амалга оширилган кўплаб тадқиқотларни учратишимиз мумкин.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мазкур соҳада мавжуд бўлган коррупцияни таснифлашда умумий қабул қилинган аниқ бир мезон мавжуд эмас. Олимлар таълим соҳасида, шу жумладан халқ таълими соҳасида юзага келадиган коррупцияни бир қатор мезонлар асосида таснифлашган.

Фикримизча, мазкур ҳолат, яъни коррупцияни таснифлашда аниқ бир мезонга эмас, балки турли мезонларга асосланиши коррупциянинг асл сабабларини ва уни юзага келтирувчи омилларни аниқлашимизга, унинг моҳиятини теранроқ англашимизга ва натижада, халқ таълими соҳасида коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишда энг мақбул ечимларни ишлаб чиқишимизга ёрдам беради.

Айрим олимлар томонидан таълим соҳасида учрайдиган коррупциянинг таснифланиши билан боғлиқ илмий қарашлар билдирилган бўлиб, улардан халқ таълими соҳасидаги коррупцияни таснифлашда ҳам фойдаланишимиз мумкин. Хусусан, Моника Кирьянинг фикрича, таълим соҳасидаги коррупция қуйидаги уч хил даражада содир бўлиши мумкин:

- сиёсий даражада;
- маъмурий (бошқарув ва маҳаллий) даражада;
- мактаб даражасида [5, Б.4].

Бизнингча, муаллифнинг мазкур таснифи таълимдаги коррупциянинг туб моҳиятига эмас, балки у юзага келадиган босқичларга, аниқроғи бошқарув даражаларига асосланган.

Беттина Мейернинг қайд этишича, таълим соҳасидаги коррупцион амалиётларга шахсий манфаатлар учун ҳокимиятни суиистеъмол қилишга қаратилган ҳаракатлар, шу жумладан пора бериш, ўзлаштириш, қоидаларни четлаб ўтиш, академик фирибгарлик, хайрихоҳлик, қариндош-уруғчилик ва ноқонуний таъсир ўтказиш кабилар киради [1].

Шу билан бирга, муаллиф таълим тизимидаги коррупцияни қуйидагича гуруҳларга бўлган ҳолда таснифлайди.

- мактабни бошқариш ва режалаштириш жараёнидаги коррупция;
- ўқишга қабул қилиш ва имтиҳон жараёнидаги коррупция;
- ўқитувчиларни бошқариш ва касбий ахлоққа оид коррупция.

Муаллиф биринчи гуруҳ – мактабни бошқариш ва режалаштириш жараёнидаги коррупцияга қуйидагиларни киритган:

1. Мактаб биноларини қачон ва қаерда қуриш, қайси мактаб учун бюджетдан кўпроқ пул ажратиш каби масалаларда ўзининг шахсий ёки сиёсий мақсадларини кўзлаб, шу билан жамият манфаатларига зарар келтирувчи қарорлар қабул қилиш.

2. Давлат харидлари, шу жумладан, дарсликлар ва дарс жараёнида фойдаланиладиган бошқа материаллар, озиқ-овқат маҳсулотлари, кийим-кечаклар, биноларни таъмирлаш ҳамда бошқа шу каби товар ёки хизматларни сотиб олиш жараёнида ҳалол рақобатни таъминламаган ҳолда, ўзининг таниш-билишчилик алоқаларини ишга солган ҳолда давлат ва жамият манфаатларига путур етказиш.

3. Мактабларни аккредитациядан ўтказиш билан боғлиқ коррупция. Бугунги кунда хусусий мактаблар сонининг ортиб бориши, ўз навбатида, янги ташкил этилаётган бу турдаги муассасаларни аккредитациядан ўтказиш билан боғлиқ жараёнларда коррупциянинг юзага келиши хавфини оширади [1].

Муаллифнинг ўқишга қабул қилиш ва имтиҳон жараёнидаги ҳамда касбий ахлоққа оид юзага келадиган коррупция ҳақидаги фикрлари келгуси параграфда батафсил муҳокама қилинади.

Фикримизча, Беттина Мейернинг юқоридаги таснифи коррупцияга нисбатан кенг ёнашувни ўзида акс эттирган. Зеро, мазкур таснифлашда мактаб соҳасидаги коррупциянинг шунчаки, пора олди-бердиси эмас, балки сиёсий фойдани кўзлаб қилинган ҳаракатларни ҳам ўз ичига олиши баён этилган бўлиб, бу орқали мактаб таълими соҳасидаги коррупцияни талқин қилиш доираси кенглиги эътироф этилганлигини кўришимиз мумкин ва бу, бизнингча, тўғри талқин.

Бизнингча, мактаб таълими соҳасидаги коррупциянинг сиёсий манфаатларни кўзлаб содир этилган шаклларига мисол қилиб, бошқарув соҳасидаги мансабдор шахснинг ўз лавозимида қолиши ёки бошқа бир лавозимни эгаллаши учун бошқа бир мансабдор шахс ёки шахслар гуруҳи (жамият) олдида ижобий таассурот қолдириш мақсадида жамият ёки давлат манфаатларига нисбатан зарар келтирувчи қарорларни қабул қилиши тушунилиши лозим.

Девид Чапман мактаб таълими соҳасидаги коррупциянинг бешта турини ажратиб кўрсатади [2], хусусан:

– очикдан-очик порахўрлик ёки ўзлаштириш ҳаракатлари (масалан, давлат харидлари билан боғлиқ талон-торож қилиш);

– кам маош тўланадиган шахслар томонидан кўпроқ даромад олиш мақсадида содир этиладиган ноқонуний ҳаракатлар (масалан, мактаб ходимларидан уларга ноқонуний равишда кўпроқ ойлик иш ҳақи ҳисобланганлиги учун олинадиган “улуш”лар);

– бажарилиши кўпроқ вақт талаб қиладиган ишнинг тезроқ бажарилиши учун пора берилиши (масалан, раҳбариятдан маълумотномани тезроқ олиш учун пора бериш);

– маданий қарашлардаги фарқлар (масалан, ўқитувчиларга совғалар);

– билим ва кўникмалар етишмаслиги натижасида қилинадиган нотўғри хатти-ҳаракатлар ёки шундай шароитда чиқариладиган қарорлар (масалан, маблағларнинг нотўғри тақсимланиши).

Бизнингча, юқорида келтирилган таснифлаш, шунчаки, мактаб таълимидаги коррупциянинг айрим шаклларини ўз ичига олган бўлиб, бутун бир соҳага оид коррупциявий

ҳолатларни қамраб олмайди. Шу сабабли, ушбу фикрларга таснифлаш сифатида эмас, балки соҳага оид коррупциянинг айрим шаклларида ажратиб кўрсатилиши сифатида қараш тўғри бўлади.

Шиничиро Танака таълим соҳасидаги коррупцион хатти-ҳаракатларнинг учта асосий йўналишини ажратиб кўрсатади. Булар: харидлар, таълим бошқаруви ва ўқув жараёнлари билан боғлиқ коррупция [7, Б.159].

Фикримизча, юқоридаги таснифлаш Д.Чапман томонидан берилган фикрга қараганда анчайин кенг ҳисобланиб, аксарият олимлар томонидан билдирилган таснифлаш гуруҳларининг умумий жиҳатларини ўзида акс эттирган.

Стивен Хейнеман юқорида билдирилган фикрлардан фарқли ўлароқ, соҳага оид коррупциянинг иккита асосий турини, яъни хизматлар соҳасидаги коррупция ва академик коррупцияни ажратиб кўрсатади [4].

Олим коррупциянинг қуйидаги шакллари кўрсатган:

- харидлар жараёнидаги коррупция;
- муассаса мулки ва солиқлар бўйича коррупция;
- танлов жараёнларидаги коррупция;
- аккредитациядан ўтказиш билан боғлиқ коррупция;
- касбий ахлоқ билан боғлиқ коррупция.

Бизнингча, Стивен Хейнеман томонидан берилган тасниф маълум даражада умумий бўлиб, соҳага оид коррупция ҳолатларининг турли шакллари тўлиқ қамраб олмайди ҳамда мактаб таълимига оид коррупция қамровини тушунишни қийинлаштиради.

Наталья Румянцева таълимга оид коррупциянинг қуйидаги турларини фарқлаб кўрсатади:

- таълим олувчиларнинг бевосита иштирокини талаб қилмайдиган ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига билвосита таъсир кўрсатадиган коррупция (масалан, давлат харидлари соҳасидаги қонунбузарликлар);
- таълим олувчиларнинг бевосита иштирокида амалга ошадиган ҳамда уларнинг кадриятлари, дунёқараш ва ҳаётдаги мақсадларига бевосита таъсир кўрсатадиган коррупция (масалан, диплом олиш учун пора бериш) [6, Б.84].

Фикримизча, мазкур ёндашувни коррупциянинг таълим олувчилар онгига таъсир қилиши жиҳатидан амалга оширилган таснифлаш деб атасак, тўғрироқ бўлади. Зеро, таълим олувчилар иштирокида ёхуд уларнинг вакиллари томонидан амалга ошириладиган коррупция ёш авлод онгида коррупциявий ҳолатларнинг оддий ҳол эканлиги тўғрисида тасаввур ҳосил бўлишига сабаб бўлади.

Шу билан бирга, бундай тенденциянинг кенг тус олиши натижасида мазкур авлод улғайганидан кейин коррупцияга нисбатан жамоавий хайрихоҳлик юзага келиши, унинг нормал ҳолат сифатида қабул қилиниши ва нафақат таълим, балки давлат бошқарувининг қолган соҳаларида ҳам коррупциявий ҳолатларнинг кўпайиши кузатилади.

Шу жиҳатдан олганда, Наталья Румянцеванинг юқорида келтириб ўтилган таснифи таълим соҳасида коррупциянинг энг хавфли кўринишларини аниқлаш ҳамда уларга қарши курашишда, муайян маънода, устуворликларни белгилаб олишимизга ёрдам беради.

Жак Халлак ва Мюриэль Пуассонлар таълимга оид коррупцияни юзага келиш босқичи, таълим босқичи, иштирокчилари ҳамда моҳиятига кўра бир нечта гуруҳларга бўлишган [3]:

1. Юзага келиш босқичига кўра:

- вазирлик даражасида;
- худудий даражада (вилоят, шаҳар) ;
- мактаб даражасида;
- синф (ўқув фани) даражасида.

2. Таълим босқичига кўра:

- бошланғич таълим босқичида;
- ўрта таълим даражасида;
- олий таълим даражасида;

- давлат таълими ёки хусусий таълимдаги коррупция;

- расмий ёки норасмий таълимдаги коррупция.

3. Иштирокчиларига кўра:

- хусусий етказиб берувчи ва маъмурият ўртасидаги коррупция;

- мактаб ходимлари ва маъмурият ўртасидаги коррупция;

- талаба ва маъмурият ўртасидаги коррупция;

- талаба ва ўқитувчилар ўртасидаги коррупция;

- талаба ва ўқитувчи бўлмаган ходимлар ўртасидаги коррупция.

4. Моҳиятига кўра:

- маъмурият ташаббуси билан юзага келадиган коррупция;

- ўқитувчилар ташаббуси билан юзага келадиган коррупция;

- ходимлар (ўқитувчилардан ташқари) ташаббуси билан юзага келадиган коррупция;

- ўқувчилар ташаббуси билан юзага келадиган коррупция;

- монополистик кудратга эга бўлган агентларни топиш;

- иккала тараф ҳам фойда кўрадиган ва бир тараф фойда, иккинчиси эса зарар кўрадиган

коррупция.

Фикримизча, Жак Халлак ва Мюриэль Пуассонлар томонидан билдирилган юқорида келтирилган тасниф таълим соҳасига оид коррупцияни таснифлаш нисбатан тўлиқ ҳисобланади. Шу билан бирга, мазкур муаллифларнинг таснифлашида келган айрим жиҳатларига қўшилмаймиз.

Хусусан, таълим босқичига кўра таснифлаш амалга оширилган иккинчи гуруҳга давлат таълими ёки хусусий таълимдаги ва расмий ёки норасмий таълимдаги коррупциялар ҳам киритилган.

Бирок, санаб ўтилганлар таълим босқичи ҳисобланмайди ҳамда уларни алоҳида таснифлаш гуруҳида акс эттириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, тўртинчи таснифлаш гуруҳини коррупциянинг моҳиятига кўра деб эмас, балки ташаббус билдирувчи субъектига кўра деб номлаш, бизнингча, ўринли бўлар эди. Шу билан бирга, мазкур таснифлаш гуруҳидаги “монополистик кудратга эга бўлган агентларни топиш” коррупцияни юзага келтирувчи восита ҳисобланиб, фикримизча, ушбу таснифлаш гуруҳига киритилиши ноўрин.

Бундан ташқари, иккала тараф ҳам фойда кўрадиган ва бир тараф фойда, иккинчиси эса зарар кўрадиган коррупция турларини ҳам мазкур таснифлаш гуруҳига киритмасдан, уларни алоҳида таснифлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Зеро, коррупциянинг содир этилиши натижасида томонларнинг фойда кўришига кўра таснифлаш уларнинг олдини олишда ўзига хосликларни янада чуқур англашга ёрдам беради. Мактаб таълими соҳасидаги коррупцияни таснифлаш борасида бир қатор хорижий олимлар томонидан ҳам илмий қарашлар билдириб ўтилган.

Жумладан, К.Спекбахернинг фикрича, таълим соҳасидаги коррупция муносабатларини тузилишига қараб, оддий тузилишдаги коррупция ва мураккаб тузилишдаги коррупцияга ажратиш мумкин. Бунда, оддий тузилишга эга бўлган коррупция деганда, пора берувчи ва пора олувчи томон ўртасида юзага келадиган ёхуд шахс ўз манфаатини кўзлаган ҳолда фақат ўзи ҳаракат қилган ҳолда содир этадиган коррупция муносабатлари тушунилса, мураккаб тузилишдаги коррупция “мавқени суиистеъмол қилиш”, яъни шахснинг ўз обрўсидан фойдаланган ҳолда бошқа бир шахснинг манфаатларини кўзлаб, мансабдор шахсга таъсир ўтказиши каби ҳолатларни ўз ичига олади [10, Б.39].

Фикримизча, К.Спекбахер томонидан билдирилган юқоридагича фикрлар Жак Халлак ва Мюриэль Пуассон томонидан илгари сурилган учинчи (субъектга кўра) таснифлаш мезонига ўхшаш ҳисобланади.

И.А.Даммнинг фикрича, таълим соҳасида коррупция мавжуд бўлган муносабатларни куйидаги икки гуруҳга бўлиб ўрганишимиз мумкин:

- таълим тизимини бошқариш муносабатларидаги коррупция;

- таълим фаолиятини ташкил этишда коррупция [8].

Мазкур таснифлашни миллий қонунчилигимиз билан солиштирган ҳолда таҳлил қиладиган бўлсак, амалдаги қонунчиликка мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини бошқариш қуйидаги органлар томонидан амалга оширилади:

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси;
- Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълим вазирлиги;
- Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент таълим

муассасалари агентлиги

- маҳаллий давлат ҳокимияти органлари [11].

Амалдаги қонунчилик таълим тизимини бошқариш тушунчасига нисбатан таъриф бермаган. Мазкур фаолиятнинг умумий хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда хулоса қилишимиз мумкинки, таълим тизимини бошқариш қуйидагиларни ўз ичига олади:

- таълимни бошқарадиган ўзаро алоқада бўлган органлар тизимини шакллантириш;
- таълим тизимини ривожлантиришга қаратилган дастурларни қабул қилиш ва амалга

ошириш;

– таълим фаолиятини мониторинг қилиш, шунингдек ахборот ва услубий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш;

- таълим фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва бошқалар.

Шу билан бирга, миллий қонунчиликда таълим фаолиятини ташкил этиш ва унинг назоратини амалга ошириш бўйича алоҳида нормалар белгиланган бўлса-да, унинг мазмуни етарлича очиқ берилмаган.

Мавжуд нормалардан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, халқ таълими тизимида фаолиятни ташкил этиш қуйидаги йўналишларни ўз ичига олади:

- ўқув жараёнини ташкил этиш;
- маъмурий фаолиятни амалга ошириш;
- ўқув жараёнини таъминлаш учун молиявий-иқтисодий фаолиятни амалга ошириш.

Юқорида санаб ўтилган фаолият турларида мавжуд бўлган коррупциявий муносабатлар бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, ўқув жараёнини ташкил этиш йўналишида коррупция ўқитувчи ва ўқувчи (ёхуд унинг вакили) ўртасидаги таълим жараёнида юзага келадиган муносабатларда намоён бўлади.

Таълим муассасасининг маъмурий фаолиятида мавжуд бўлган коррупциявий муносабатлар ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Зеро, улар кўпинча таълим муассасасининг раҳбарлик лавозимларини эгаллаб турган мансабдор шахслари томонидан амалга оширилади.

Халқ таълими муассасасининг ўқув жараёнини таъминлаш учун молиявий-иқтисодий фаолиятида ривожланадиган коррупциявий муносабатлар аксарият хўжалик юритувчи субъектлар учун хос бўлган муносабатлар каби амалга ошади. Жумладан, давлат харидлари билан боғлиқ коррупциявий ҳолатлар ташкилотнинг хусусиятидан қатъи назар, аксарият ҳолларда ўхшаш аломатларга эга бўлади.

И.А.Дамм таълимга оид коррупцияни олинадиган фойдага қараб, моддий ва номоддий наф олишга қаратилган коррупцияга, ижтимоий хавфлилиги жиҳатидан ҳуқуқбузарлик (қоидабузарлик)лар ва жиноятларга, шунингдек, ўзига берилган ваколатлардан фойдаланганлиги ҳолатига кўра ваколатларни суиистеъмол қилган ёки ваколатлари доирасидан четга чиққан ҳолда содир этилган коррупция ва ўз ваколатлари доирасида содир этилган коррупцияга ажратади [8].

Фикримизча, И.А.Дамм томонидан билдирилган юқорида келтирилган таснифлаш асослари, таълим тизимини бошқаришдаги ва бевосита таълим фаолиятини ташкил этишдаги коррупцияни истисно этганда, соҳага оид коррупцияни таҳлил қилиш ва олдини олишнинг самарали механизмларини ишлаб чиқишда муҳим рол ўйнамайди.

Г.Сатаровнинг фикрича, коррупциянинг турлари ҳақида гапиришдан олдин коррупция ва соф фирибгарликни ажратиш керак [9]. Унинг қайд этишича, “фирибгарлар, аслида, коррупционер ҳисобланмайди. Масалан, улар ота-оналардан фарзандларини, гарчи аслида

улар қабул қилишга таъсир қила олмасалар ҳам, “муассасага қабул қилиш учун” деб пул олишлари мумкин.

Ҳақиқий коррупцияга келсак, унинг бир нечта турларини ажратиш мумкин:

1. Ўқитувчи кириш, битирув ёки оралик имтиҳонларидан “муваффақиятли” ўтказиш учун оладиган пора;

2. Муассасани ривожлантириш учун ҳомийлар томонидан хайрия қилинган маблағлар. Бу пуллар одатда расман қирим-чиқим қилинмаганлиги сабабли, уларнинг қаерга сарфланиши мавҳумлигича қолади.

3. Муассасани тугатганлик ҳақидаги ҳужжатнинг сотилиши. Ушбу турдаги коррупциянинг хавфи шунда кўринадики, бу каби ҳужжатларни сотиш масаласи фақатгина юқори даражада (директор, унинг ўринбосари томонидан) ҳал қилиниши мумкинлигидадир. Бинобарин, агар мактаб раҳбарияти коррупцион муносабатларга жалб қилинган бўлса, унда оддий ходимлар ҳам худди шундай йўл тутиши хавфи ортади.

И.А.Дамм таълим дастурларини амалга оширадиган таълим ташкилотларининг турига қараб, мавжуд коррупцияни қуйидаги турларга ажратади:

- мактабгача таълим муассасаларидаги коррупция;
- умумтаълим муассасаларидаги коррупция;
- касб-ҳунар таълими муассасаларидаги коррупция;
- олий таълим ташкилотларидаги коррупция [8].

Юқорида келтириб ўтилганлардан ташқари, коррупциявий ҳуқуқбузарликлар (жиноятлар)ни амалга оширадиган шахсларнинг эгаллаб турган лавозими ҳамда бошқарув ваколатига эгаллиги ёки эга эмаслигидан келиб чиққан ҳолда, таълим муассасасида бошқарув ваколатига эга бўлган шахсларнинг коррупцияси ҳамда бундай ваколатга эга бўлмаган хизматчиларнинг коррупциясини ажратиш мумкин.

Шу билан бирга, коррупциявий ҳолатда мавжуд субъектларнинг миқдорий кўрсаткичларидан келиб чиққан ҳолда, бир томонлама ва икки ёки кўп томонлама коррупцияни ажратиш мумкин. Бунда, бир томонлама коррупцияда коррупция субъекти ўзининг ваколатларидан шахсий манфаатлари учун фойдаланади. Масалан, мактаб ходимлари иш ҳақини ҳисоблашга масъул бўлган ҳисобчи ўзининг иш ҳақини асосиз оширилган миқдорда ҳисоблайди.

Икки ёки кўп томонлама коррупцияда эса, бир ёки бир нечта шахс бошқа шахс(лар) фойдасини кўзлаб коррупцион характердаги ҳаракат ёки ҳаракатсизликни амалга оширади. Масалан, мактаб директори ўқувчини бир мактабдан бошқасига кўчиришда ёрдам бериш учун ота-онадан муайян миқдорда пул талаб қилади. Бу орқали, мактаб директори ўз ваколатидан шахсий мақсади (бойиш) йўлида фойдаланган бўлса, ота-она ҳеч қандай навбатларсиз ўз фарзандининг ўқишини кўчиртиришга эришади.

Юқорида келтириб ўтилган таҳлиллар натижасида қуйидагича хулосаларга келиш мумкин:

1. Олимлар томонидан халқ таълими соҳасида мавжуд бўлган коррупцияни таснифлаш бўйича кўплаб мезонлар келтириб ўтилган бўлиб, мазкур ҳолат, яъни коррупцияни таснифлашда аниқ бир мезонга эмас, балки турли мезонларга асосланиши коррупциянинг асл сабабларини ва уни юзага келтирувчи омилларни аниқлашимизга, унинг моҳиятини теранроқ англашимизга ва натижада, халқ таълими соҳасида коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишда энг мақбул ечимларни ишлаб чиқишимизга ёрдам беради.

2. Халқ таълими соҳасидаги коррупцияни ўнлаб мезонлар асосида таснифлаш мумкин бўлиб, бизнингча, қуйидаги асосий мезонлар асосида таснифлаш мақсадга мувофиқ бўлади:

Юзага келадиган йўналишига кўра:

- маъмурий бошқарув ва меҳнат жараёнидаги коррупция;
- ўқув жараёнидаги коррупция;
- давлат харидлари ва қурилиш жараёнлари билан боғлиқ коррупция.

Мулкчилик шаклига кўра:

- хусусий мактаблардаги коррупция;

– давлат мактабларидаги коррупция.

Юзага келиш босқичига кўра:

- сиёсий (вазирлик даражасидаги) коррупция;
- маҳаллий (худудий даражадаги) коррупция;
- мактаб даражасидаги коррупция.

Тузилишига кўра:

- оддий коррупция;
- мураккаб коррупция.

Субъектлари доирасига кўра:

- хусусий етказиб берувчи ва маъмурият ўртасидаги коррупция;
- мактаб ходимлари ва маъмурият ўртасидаги коррупция;
- ўқувчи (вакили) ва маъмурият ўртасидаги коррупция;
- маъмурият ўртасидаги ўзаро коррупция;
- ўқувчи (вакили) ва ўқитувчилар ўртасидаги коррупция.

3. Кейинги бобларда халқ таълими соҳасидаги коррупцияни янада чуқурроқ таҳлил қилишда унинг юзага келадиган йўналишига кўра ёндашиш мақсадга мувофиқ бўлади. Зеро, бу орқали соҳада коррупциянинг олдини олиш бўйича самарали механизмларни ишлаб чиқишда доимий такрорланувчи умумий қонуниятларга асосланиш мумкин бўлади (масалан, давлат харидлари билан боғлиқ коррупция соҳасидан қатъи назар умумий хусусиятларга эга бўлади).

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Bettina Meier (2004), Corruption in the Education Sector: An Introduction // <https://www.atositchallenge.net/wp-content/uploads/2016/11/Meier2004corruption-in-education.pdf>
2. Chapman, D. 2002. Corruption and the education sector. Sectoral perspectives on corruption. Prepared by MSI. Sponsored by USAID, DCHA/DG.
3. Hallak, Jacques & Poisson, Muriel. (2007). Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can be Done? // https://www.researchgate.net/publication/44837473_Corrupt_Schools_Corrupt_Universities_What_Can_be_Done
4. Heyneman, S.P. 2004. "Education and corruption". In: International Journal of Educational Development, 24 (6), 637-648. London: Elsevier Ltd.
5. Kirya, M.; (2019) Education sector corruption: How to assess it and ways to address it. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2019:5). P. 4.
6. Romyantseva, N.L. 2005. "Taxonomy of corruption in higher education". In: Peabody Journal of Education, 80(1), 81-92. Mahwah, N. J. (USA): Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
7. Tanaka, S. 2001. "Corruption in education sector development: a suggestion for anticipatory strategy". In: The International Journal of Educational Management, 15(4), 158-166. MCB University Press.
8. Дамм И.А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, формы и виды // Russian Journal of Economics and Law. 2016. №4 (40). (Damm I.A. Corruption in education: concept, characteristics, forms and types // Russian Journal of Economics and Law. 2016. No. 4 (40)).
9. Интервью Георгия Сатарова радиокomпании «Маяк». Тема: Коррупция в образовании. Ведущая Елена Щедрунова. 2004. 18 февраля. (Interview of Georgy Satarov to the Mayak radio company. Topic: Corruption in education. Hosted by Elena Shchedrunova. 2004. February 18).
10. Спекбахер К. Обзор деятельности Совета Европы в области борьбы с коррупцией, организованной преступностью и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Коррупция и экономические преступления. Красноярск:

Красноярский государственный университет. С. 39. (Speckbacher K. Overview of the activities of the Council of Europe in the field of combating corruption, organized crime and legalization (laundering) of proceeds from crime // Corruption and economic crimes. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University. P. 39).

11. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни \\<https://lex.uz/docs/5013007> (Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" No. ORQ-637 of September 23, 2020).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000